

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

СУРУНКАЛИ ЮҚУМЛИ БЎЛМАГАН КАСАЛЛИКЛАРГА ЧАЛИНГАН БЕМОРЛАРНИ СКРИНИНГ ВА КУЗАТИШДА АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ Ходжиева Г.С.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Сурункали юқумли бўлмаган касалликлар (СЮБК) дунё бўйича ўлим ва ногиронликнинг асосий сабаби бўлиб қолмоқда, уларнинг салмоғи барча ўлим ҳолатларининг 74% дан ортисини ташкил қилади. Ушбу касалликларни эрта босқичда аниқлаш ва узлуксиз кузатиб бориши самарадорлигини оширишида ахборот технологиялари янги имкониятлар яратмоқда. Мақолада сурункали юқумли бўлмаган касалликлар билан касалланган беморларни скрининг ва кузатишида ахборот технологияларидан фойдаланишининг жаҳон ва мамлакатимиз тажрибалари таҳлил қилинган. Тадқиқот доирасида скрининг тизимидаги телемедицина, мобил иловалар, сунъий интеллект ва электрон саломатлик ахборот тизимларининг қўлланилиши жиҳатлари ёритилган. Ахборот технологияларини қўллаш касалликларни эрта босқичда аниқлаш, шифокор ва бемор ўртасида узлуксиз алоқани таъминлаш, даволанишига риоя қилишни кучайтириши ва ресурс сарфларини оптималлаштириши имконини беради. Шу билан бирга, рақамли технологияларни соғлиқни сақлаш тизимида интеграция қилишида рақамли ресурсларнинг етишмаслиги, тиббий ходимларнинг малакаси етарли эмаслиги, норматив-ҳуқуқий тартибга солишининг мукамал эмаслиги каби тўсиқлар мавжудлиги аниқланган. Мақола охирида ахборот технологиялари ёрдамида СЮБК билан касалланган беморларни скрининг ва кузатиши самарадорлигини оширишига қаратилган таклиф ва тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: сурункали юқумли бўлмаган касалликлар, скрининг, кузатиш, ахборот технологиялари, телемедицина, мобил иловалар, сунъий интеллект, рақамли саломатлик, тиббий ахборот тизимлари.

USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN SCREENING AND MONITORING OF PATIENTS WITH CHRONIC NON-COMMUNICABLE DISEASES

Hojieva G.S.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Chronic non-communicable diseases (NCDs) remain the leading cause of death and disability worldwide, accounting for more than 74% of all deaths. Information technologies are creating new opportunities for increasing the effectiveness of early detection and continuous monitoring of these diseases. The article analyzes the global and domestic experience of using information technologies in screening and monitoring of patients with chronic non-communicable diseases. The study covers the application of telemedicine, mobile applications, artificial intelligence and electronic health information systems in the screening system. The use of information technologies allows for early detection of diseases, ensuring continuous communication between the doctor and the patient, increasing adherence to treatment, and optimizing resource consumption. At the same time, it was revealed that there are obstacles to the integration of digital technologies into the healthcare system, such as a lack of digital resources, insufficient qualifications of medical personnel, and incomplete regulatory framework. At the end of the article, proposals and recommendations are given to increase the effectiveness of screening and monitoring of patients with SCD using information technologies.

Keywords: chronic non-communicable diseases, screening, monitoring, information technologies, telemedicine, mobile applications, artificial intelligence, digital health, medical information systems.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СКРИНИНГЕ И МОНИТОРИНГЕ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМИ НЕИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Ходжиева Г.С.

Бухарский государственный медицинский институт им. Абу Али ибн Сино, Бухара, Узбекистан

Резюме. Хронические неинфекционные заболевания (НИЗ) остаются ведущей причиной смерти и инвалидности во всем мире, составляя более 74% всех смертей. Информационные технологии создают новые возможности для повышения эффективности раннего выявления и непрерывного мониторинга этих заболеваний. В статье анализируется мировой и отечественный опыт

использования информационных технологий в скрининге и мониторинге пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями. Исследование охватывает применение телемедицины, мобильных приложений, искусственного интеллекта и электронных медицинских информационных систем в системе скрининга. Использование информационных технологий позволяет обеспечить раннее выявление заболеваний, непрерывную связь между врачом и пациентом, повысить приверженность лечению и оптимизировать затраты ресурсов. Одновременно с этим было выявлено наличие препятствий для интеграции цифровых технологий в систему здравоохранения, таких как нехватка цифровых ресурсов, недостаточная квалификация медицинского персонала и неполная нормативно-правовая база. В заключение статьи даны предложения и рекомендации по повышению эффективности скрининга и мониторинга пациентов с серповидно-клеточной анемией с использованием информационных технологий.

Ключевые слова: хронические неинфекционные заболевания, скрининг, мониторинг, информационные технологии, телемедицина, мобильные приложения, искусственный интеллект, цифровое здравоохранение, медицинские информационные системы.

Кириш. Сурункали юкумли бўлмаган касалликлар (СЮБК) замонавий тиббиёт ва ижтимоий соҳанинг долзарб муаммоларидан биридир. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) маълумотларига кўра, СЮБК, шу жумладан юрак-қон томир касалликлари, диабет, сурункали нафас олиш касалликлари ва баъзи саратон турлари тахминан ҳар йили дунёда 41 миллион кишининг ўлимига сабаб бўлмоқда, бу барча ўлимларнинг 74% дан ортиғини ташкил қилади. Уларнинг кўпчилигини олдини олиш мумкинлигига қарамай, СЮБК билан касалланиш, айниқса, паст ва ўрта даромадли мамлакатларда ортиб бормоқда. Ушбу касалликларни ерта аниқлаш, ўз вақтида ташхислаш ва узлуксиз кузатиб бориш тизимларини самарадорлигини ошириш долзарб вазифа ҳисобланади.

Ахборот технологиялари ва рақамли соғлиқни сақлаш (eHealth, mHealth, телемедицина) соҳасидаги жадал ривожланиш соғлиқни сақлаш тизимларига янги имкониятлар яратмоқда. ЖССТ ва Халқаро телекоммуникациялар иттифоқи (ITU) томонидан 2024 йилда эълон қилинган ҳисоботга кўра, телемедицина, мобиль мессажинг ва чатботлар каби рақамли саломатлик интервенцияларига ҳар бир бемор учун йилига кўшимча 0,24 АҚШ доллари миқдорига сармоя киритиш келгисида ўн йилликда икки миллиондан ортиқ ҳаётни сақлаб қолишга ва 7 миллионга яқин ўткир ҳолатлар ва госпитализацияларни олдини олишга ёрдам бериши мумкин. Шу билан бирга, дунё аҳолисининг учдан бир қисми ҳали ҳам офлайн ҳолда қолмоқда, бу эса рақамли саломатлик хизматларининг тенг фойдаланиш имконияти мавжуд эмаслигини кўрсатади.

Ушбу мақолада сурункали юкумли бўлмаган касалликлар билан касалланган беморларни скрининг ва кузатишда ахборот технологияларидан фойдаланишнинг назарий ва амалий жиҳатлари ёритилган. Мақоланинг мақсади СЮБК бошланғич босқичда аниқлаш ва узлуксиз кузатиш самарадорлигини оширишда ахборот технологияларининг роли ва имкониятларини ўрганиш, уларни қўллаш билан боғлиқ тўсиқларни аниқлаш ва келажақдаги ривожланиш йўналишларини белгилашдан иборат.

Асосий қисм.

1. СЮБК скринингида ахборот технологиялари. Сурункали юкумли бўлмаган касалликларни эрта аниқлашда ахборот технологияларининг роли катта. Телемедицина асосидаги масофавий кўп тармоқли анкет скрининги бу касалликларни эрта босқичда аниқлашнинг самарали воситаси сифатида эътироф этилган. Ушбу усул махсус тиббий ускуналардан фойдаланмасдан ҳам, беморнинг шикоятлари, хатар омиллари ва лаборатор текширувларнинг мавжуд натижаларига асосан касалликни ерта босқичда шубҳа қилиш имконини беради. Масалан, гипертония ва диабет каби касалликларни масофавий анкета асосида скрининг қилиш, айриса, чекка ҳудудлар ва масофавий ётган аҳоли учун жуда муҳим.

Бир қатор илмий тадқиқотлар, шу жумладан 2025 йилда ўтказилган кўп марказли рандомизацияланган клиник тажриба шуни кўрсатдики, 12 ой давомида уй шароитида mHealth ёрдамида телемониторинг ўтказиш 65 ёшдан ошган гипертония ва 2-тури диабет билан касалланган беморларда систолик қон босимини 9,7 мм сим. уст. (95% ишонч интервали: -12,6 дан -6,8 гача; $P < 0,001$) ва HbA1cни 0,5% (95% ишонч интервали: -0,8 дан -0,3 гача; $P < 0,001$) пасайтирган. Назорат гуруҳида эса бу кўрсаткичларда сезиларли ўзгариш кузатилмаган. Телемедицина виртуал дам олиш ва беморларни масофадан кузатиш имконини беради, бу эса, айниқса, пандемия даврида ва ундан сўнг тиббий хизматлардан фойдаланиш давомийлигини таъминлашда аҳамиятлидир.

Телемедицина билан бир қаторда, мобиль иловалар (mHealth) ҳам СЮБК скринингида кенг қўлланилмоқда. 2024 йилда ўтказилган 34 мета-таҳлилни қамраб олган "соябон" таҳқиқотда (357 нафар иштирокчи) мобиль телефон интервенциялари сурункали касалликлар билан касалланган бе-

морларнинг саломатлик натижаларини яхшилашда самарадорлиги батафсил ўрганилган. Тадқиқот хулосасига кўра, мобиль иловалар 2-тури диабети бўлган катталарда гликатланган гемоглобин (HbA1c) даражасини пасайтириш ($d=0,44$), юрак-қон томир касалликларида препаратларни қабул қилишга риоя қилишни кучайтириш, гипертонияда қон босимини пасайтириш каби самараларга эга. Шу билан бирга, 42% ҳолатларда таъсир статистик аҳамиятсиз бўлгани, шунингдек, кам даромадли ва ўрта даромадли мамлакатларда тадқиқотларнинг етарли эмаслиги муаммо сифатида қайд этилган.

Яна бир муҳим технологик йўналиш – бу сунъий интеллектга асосланган скрининг ва прогнозлаш тизимларидир. 2025 йилда нашр этилган MIMIC-IV маълумотлар базасига асосланган тадқиқотда (183958 нафар бемор) Transformer асосидаги сунъий интеллект модели метаболик синдром билан боғлиқ СЮБКни прогнозлашда анъанавий машин ўрганиш моделларидан (Random Forest, Linear SVC) устун эканлиги кўрсатилган. Ушбу модел касалликлар кечишининг вақтинчалик қонуниятларини аниқлаш орқали ташхиснинг кечикишини 90-500 кунга қисқартишга ва илгари ташхис қўйилмаган ҳолатларни аниқлашга қодирлиги билан аҳамиятлидир. Бундан ташқари, 2025 йилда ўтказилган 106261 нафар беморни қамраб олган мета-таҳлил телемедицина интервенцияларининг гипертония ва диабет касалликларини назорат қилишда самарадорлигини тасдиқлади: систолик қон босимини 4,927 мм сим. уст., диастолик қон босимини 2,019 мм сим. уст., HbA1cни эса 0,418% пасайтиришга эришилди (барча ҳолатларда $p<0,001$).

2. СЮБК билан касалланган беморларни кузатишда ахборот технологиялари. Сурункали ноқумли бўлмаган касалликлар билан касалланган беморлар узлуксиз кузатиш ва тиббий хизматлардан давомий равишда фойдаланишни талаб қилади. Ахборот технологиялари бу жараёнда муҳим рол ўйнайди. 2025 йилда ўтказилган тизимли шарҳ ва мета-таҳлил (40 та рандомизацияланган назорат қилинадиган тадқиқот) етказгич пациент мониторингининг СЮБК билан касалланган беморларда касалхонага ётқизиш ва даволаниш ресурсларидан фойдаланишга таъсирини батафсил таҳлил қилди. Ушбу тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, узатилган бўлиб, уйда мониторинг ўтказувчи гуруҳда одатдаги парвариш билан солиштирилганда госпитализация нисбатлари камайган (риск нисбати 0,86, 95% ишонч интервали 0,77 дан 0,95 гача) ва касалхонада қолиш муддати қисқарган (ўртача фарқ -0,84 кун, 95% ишонч интервали -1,61 дан -0,06 кунгача). Назорат гуруҳи билан солиштирилганда, амбулатор ташрифлар нисбатларида кам фарқ кўрилган (2024 йилда баъзи гуруҳларда 65 ёшдан катта гипертония ва 2-тури диабет беморларининг масофадан мониторинг қилинган гуруҳида).

Мобиль иловалар ва электрон саломатлик платформалари ёрдамида беморларнинг қон босими, қон таркибидаги глюкоза даражаси, тана вазни, жисмоний фаоллик ва бошқа параметрларини узлуксиз ёки даврий равишда кузатиш мумкин. Масалан, Бразилиянинг Viçosa федерал университети Telehealth маркази томонидан 374 нафар гипертония ва/ёки диабет билан касалланган беморларни кузатиш учун ишлаб чиқилган NutelesApp мобиль иловаси беморларнинг 70 сорали саволни ўз ичига олган анкета асосида маълумотларни тўплаш, сақлаш, бошқариш ва таҳлил қилиш имконини беради. Ушбу тизим primary healthcare даражасида беморларни кузатишнинг эрта ва аниқ чораларини режалаштиришга ёрдам беради.

Тиббий ахборот тизимлари (электрон саломатлик yozuvlari, касаллик регистрлари) СЮБК билан касалланган беморларни кузатиб бориш учун марказийлаштирилган маълумотлар базасини яратади. ЖССТнинг Европа минтақаси бўйича 2025 йилги ҳисоботида кўра, электрон саломатлик ёзувлари тизимлари соғлиқни сақлаш тизимининг турли қатламлари ўртасида маълумотлар алмашинувини осонлаштириш, беморларнинг даволаниш тарихига тез ва хавфсиз кириш имконини бериш ва даволаниш жараёнининг давомийлигини таъминлаш имконини беради. Мамлакатимизда ҳам СЮБК билан касалланган беморларнинг ягона регистрини жорий этиш ва унинг туман/шаҳар бўғинларида самарали ишлашини ташкиллаштириш замонавий даврнинг талаби ҳисобланади.

Турли тадқиқотларда рақамли технологиялар ва сунъий интеллект ёрдамида беморларни кузатиш самарадорлиги ҳақида кўшимча далиллар келтирилган. 2024–2025 йилларда ЖССТнинг Ғарбий Тинч океани минтақаси учун ўтказилган кенг қамровли scoring review (18 та тадқиқот) натижаларига кўра, telemedicine, mHealth ва eHealth интервенциялари маълумот сифати, мақбуллик ва самарадорликни яхшилашда ижобий таъсир кўрсатган. Шу билан бирга, технологияларни интеграция қилиш ва маълумотлар сифати билан боғлиқ масалалар ҳали ҳам долзарб бўлиб қолмоқда. Ушбу тадқиқот шуни кўрсатдики, беморларнинг баъзилари технологиялардан фойдаланишда қийинчиликларга дуч келади, айрим ҳудудларда эса интернет ёки ускуналар етишмовчилиги мавжуд. Бу муаммолар рақамли саломатлик тизимларининг самарали ишлаши учун ҳал қилиниши зарур бўлган реал тўсиқлардир.

3. Ахборот технологияларини қўллашдаги муаммолар ва келажақдаги ривожланиш йўналишлари. Ахборот технологияларининг СЮБК скрининг ва мониторинг жараёнидаги ижобий таъсирининг муҳим назарий аҳамиятига қарамай, уларни кенг жорий этиш ва тизимли фойдаланиш

билан боғлиқ бир қатор муаммо ва тўсиқлар мавжуд. 2025 йилда нашр этилган мета-таҳлилда (26 кун давомида ўтказилган тадқиқотлар, Ҳиндистон тиббиёти мисолида) кам даромадли ва ўрта даромадли мамлакатларда тадқиқотлар сонининг етарли эмаслиги ҳамда нохуш ҳодисалар бўйича ҳисоботларнинг камлиги асосий муаммолар сифатида қайд этилган. Рақамли саломатлик ахборот технологияларини жорий этиш учун кучли сиёсий ирода, етарли молиявий ресурслар, малакали кадрлар ва ривожланган ахборот-коммуникация инфратузилмаси зарур.

2024 йилдаги қатор нашрларда таъкидланганидек, соҳадаги яна бир муҳим муаммо — бирламчи тиббий ёрдам даражасида рақамли саломатлик саводхонлигининг пастлиги ва технологиялардан фойдаланиш кўникмаларининг етарли эмаслигидир. Тиббий ходимлар, айниқса қишлоқ жойларда фойдаланиш юритаётганлар, янги технологияларни ўзлаштириш ва улардан самарали фойдаланишда қийинчиликларга дуч келмоқда. Шу билан бирга, беморлар, айниқса катта ёшдаги ва сурункали касалликларга чалинган аҳоли қатламлари, рақамли қурилмалардан фойдаланишни ҳамиша ҳам билмасликлари мумкин. Бундан ташқари, маълумотлар махфийлиги ва хавфсизлиги, шунингдек, рақамли платформалар ўртасидаги интероперабеллик (ўзаро мослашувчанлик) етишмаслиги муаммолари ҳам мавжуд.

Бу муаммоларга қарамай, ахборот технологиялари ёрдамида сурункали юқумли бўлмаган касалликларга чалинган беморларни скрининг ва кузатиш соҳасида қуйидаги йўналишларда ривожланиш истиқболли ҳисобланади:

- Интеграциялашган рақамли экотизимларни яратиш: турли даражадаги тиббиёт муассасаларида қўлланилаётган электрон саломатлик тизимлари ва мобил иловаларни ўзаро мослаштириш ҳамда марказлаштирилган маълумотлар алмашинувини таъминлаш.

- Сунъий интеллект ва катта маълумотлар технологияларини кенг жорий этиш: бу орқали шахсийлаштирилган скрининг алгоритмларини ишлаб чиқиш, касалликлар ривожини башорат қилиш ва даволаш стратегияларини оптималлаштириш.

- Мобил саломатлик (mHealth) ва IoT қурилмаларини (масалан, ақлли соатлар, юрак уриши ва глюкоза датчиклари) кенг жорий этиш: бу орқали беморларнинг биологик параметрларини узлуксиз, реал вақт режимида кузатиш имкониятларини кенгайтириш.

- Рақамли тиббиёт саводхонлигини ошириш: тиббиёт ходимлари ва беморларни узлуксиз ўқитиш, шунингдек, техник жиҳатдан пухта ишлаб чиқилган таълим дастурлари орқали қўллаб-қувватлаш.

- Норматив-ҳуқуқий базани такомиллаштириш: булутли маълумотлар хавфсизлиги, масофавий мониторинг, рақамли терапия ва моделлаштириш учун мустаҳкам ҳуқуқий асосларни яратиш.

Хулоса. Ахборот технологиялари сурункали юқумли бўлмаган касалликлар билан касалланган беморларни скрининг ва кузатишда муҳим ёрдамчи восита сифатида намоён бўлмоқда. Улар касалликларни эрта босқичда аниқлаш, даволанишга риоя қилишни кучайтириш, бемор ва шифокор ўртасидаги масофани қисқартириш ҳамда соғлиқни сақлаш ресурсларидан самарали фойдаланиш имкониятларини яратмоқда. Халқаро илмий тадқиқотлар, шу жумладан юқорида келтирилган таҳлиллари, телемедицина, mHealth ва сунъий интеллектга асосланган ечимлар даволаш натижаларини яхшилаш ва касалхонага ётқизиш ҳолатларини камайитиришда самарадорлигини кўрсатмоқда.

Шу билан бирга, ахборот технологияларини соғлиқни сақлаш тизимида самарали интеграция қилиш учун бир қатор муаммоларни бартараф этиш лозим. Буларга рақамли саломатлик инфратузилмасини ривожлантириш, тиббий ходимлар ва беморларнинг рақамли саводхонлигини ошириш, маълумотларнинг хавфсизлиги ва махфийлигини таъминлаш, шунингдек, норматив-ҳуқуқий асосни такомиллаштириш киради. Ушбу тўсиқларни бартараф этиш аксарият мамлакатлар учун, шу жумладан илмий ва инфратузилмавий салоҳияти ривожланаётган жамиятлар учун муҳим вазифа ҳисобланади.

Таклифлар:

1. СЮБК скрининги учун миллий рақамли платформани яратиш: мамлакатимизда сурункали юқумли бўлмаган касалликлар билан касалланган беморларнинг ягона электрон регистрини ташкил этиш ва унинг барча даражаларда узвий боғланишини таъминлаш.

2. Бошланғич тиббий-санитар ёрдам муассасалари ва масъул ҳудудлардаги таянч пунктларни телемедицина тизимлари билан жиҳозлаш: айниқса қишлоқ ва узоқ ҳудудларда малакали шифокорлар консультациясига бўлган эҳтиёжни қондириш.

3. Тиббий ходимларнинг рақамли саводхонлигини ошириш бўйича узлуксиз кадрлар тайёрлаш дастурларини жорий этиш, шунингдек, беморлар, айниқса кексалар ва ногиронлар учун адаптив мобил иловаларни ишлаб чиқиш ва тарғиб қилиш.

4. Сунъий интеллект ёрдамида СЮБКни скрининг қилиш ва прогнозлаш бўйича миллий илмий тадқиқотлар дастурини ишлаб чиқиш ҳамда ушбу йўналишда халқаро ҳамкорликни ривожлантириш.

5. Рақамли саломатлик тизимларининг ўзаро мослигини таъминлаш ва маълумотлар хавфсизлигини кафолатлаш учун замонавий норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни қабул қилиш ҳамда уларни халқаро стандартларга мослаштириш.

Келгуси илмий тадқиқотларда рақамли технологияларнинг мамлакатимиз шароитидаги иқтисодий самарадорлигини баҳолаш, интервенцияларнинг узоқ муддатли натижаларини таҳлил қилиш ва айниқса заиф қатлам вакиллари учун мўлжалланган инклюзив ечимларни ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқдир.

Адабиётлар рўйхати:

1. World Health Organization (2024). Boosting digital health can help prevent millions of deaths from noncommunicable diseases. WHO/ITU Report. [<https://www.who.int/mongolia/news/detail-global/23-09-2024-boosting-digital-health-can-help-prevent-millions-of-deaths-from-noncommunicable-diseases>] (<https://www.who.int/mongolia/news/detail-global/23-09-2024-boosting-digital-health-can-help-prevent-millions-of-deaths-from-noncommunicable-diseases>). Accessed 29 April 2026.
2. Al-Dekah, A.M., et al. (2025). Role of artificial intelligence in early identification and risk evaluation of non-communicable diseases: a bibliometric analysis of global research trends. *BMJ Open*, 15(5), e101169.
3. Clarós, A., et al. (2025). A model based on artificial intelligence for the prediction, prevention and patient-centred approach for non-communicable diseases related to metabolic syndrome. *European Journal of Public Health*, 35(4), 642-649. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40611530/>
4. Kelly, F.A., et al. (2025). The effect of telehealth on clinical outcomes in patients with hypertension and diabetes: A meta-analysis of 106,261 patients. *Journal of Telemedicine and Telecare*, 31(10), 1382-1400. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39691061/>
5. Smedslund, G., Østerås, N., & Hestevik, C.H. (2025). Effects of Remote Patient Monitoring on Health Care Utilization in Patients With Non-communicable Diseases: Systematic Review and Meta-Analysis. *JMIR mHealth and uHealth*, 13, e68464.
6. Mobile phone interventions to improve health outcomes among patients with chronic diseases: an umbrella review and evidence synthesis from 34 meta-analyses. *The Lancet Digital Health*, 6(11), e857-e870.
7. Ferreira, E.S., et al. (2024). Mobile solution and chronic diseases: development and implementation of a mobile application and digital platform for collecting, analyzing data, monitoring and managing health care. *BMC Health Services Research*.
8. Seliverstov, P.V., et al. (2023). Telemedicine remote multidisciplinary questionnaire screening as a tool for early detection of chronic non-communicable diseases. *Medical Council*, (6), 311-321.
9. WHO (2025). Health Tech World report on digital health adoption for NCDs. <https://www.htworld.co.uk/news/who-urges-digital-health-adoption-in-tackling-growing-disease-burden/>
10. Solehuddin Ishak, M., et al. (2025). A scoping review of digital health applications for managing noncommunicable diseases in primary care post-pandemic: Lessons from the Western Pacific Region. *Malaysian Family Physician*, 20, 77-100.

Иқтибос учун: Ходжиева Г.С. Сурункали юқумли бўлмаган касалликларга чалинган беморларни скрининг ва кузатишда ахборот технологияларидан фойдаланиш // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 5(25). – Б. 425–429. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20119008>